

EFFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.

AYALA C. Andres Felipe

Universidad Santo Tomás, andres.ayala@usantoto.edu.co
Estudiante de ingeniería civil

BARRAGAN P. Diana Sofia

Universidad Santo Tomás,
diana.barragan@usantoto.edu.co
Estudiante de ingeniería civil

BONZA P. Laura Sofia

Universidad Santo Tomás, laura.bonza@usantoto.edu.co
Estudiante de ingeniería civil

Resumen:

El cambio climático es una de las problemáticas más mediáticas a nivel mundial, la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero, causadas por las actividades industriales, empresariales e incluso por las actividades cotidianas de las personas, ha generado que la temperatura del planeta aumente de manera progresiva, generando variaciones climáticas, las cuales han afectado al equilibrio ecosistémico, poniendo en riesgo tanto las especies de fauna y flora como el desarrollo de los diferentes servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza.

Con base en lo anterior, se decidió evaluar la dinámica en el comportamiento de las variables de temperatura, precipitación y humedad relativa, arrojadas por estaciones meteorológicas del IDEAM cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta empleando el método de máximos anuales, con el fin de evidenciar el comportamiento del cambio climático presente durante los últimos 25 años. Este proceso fue desarrollado mediante el análisis del comportamiento de diferentes variables climáticas registradas en el área de estudio, las emisiones de CO₂ en Colombia y la sobreposición de capas de cobertura glaciaria obtenidas por la metodología Corine Land Cover, lo que permitió determinar el posible efecto que ha tenido el cambio climático sobre el descongelamiento del pico nevado y la protección de posibles consecuencias a futuro.

Palabras clave: Cambio climático, Emisiones de CO₂, Cobertura glaciaria, Gases de efecto invernadero, Sierra nevada de Santa Marta

Abstract:

Climate change is one of the most widely discussed global issues. The excessive accumulation of greenhouse gases, caused by industrial, corporate, and even everyday human activities, has progressively increased the planet's temperature, generating climatic variations that have affected ecosystem balance and put both flora and fauna species, as well as the development of ecosystem services provided by nature, at risk.

Based on this, the dynamics of temperature, precipitation, and relative humidity variables reported by IDEAM meteorological stations near the Sierra Nevada de Santa Marta were evaluated using the annual maxima method, in order to identify the behavior of climate change over the past 25 years. This process was carried out through the analysis of climatic variables recorded in the study area, CO₂ emissions in Colombia, and the overlay of glacier cover layers obtained using the Corine Land Cover methodology. These steps allowed determining the possible effects of climate change on the glacier retreat of the snow-capped peak and assessing potential future consequences.

Keywords: Climate change, CO₂ emissions, Glacier cover, Greenhouse gases, Sierra Nevada de Santa Marta

1. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (P. M. Acosta Castellanos, 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (P. M. Acosta Castellanos et al., 2020) (P. M. Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2022).

El cambio climático es una problemática global a gran escala, en el siglo pasado, el término cambio climático, sólo era conocido como un rumor, ligado a la variabilidad climática del mundo, el cual implicaba que anualmente la tierra se calentaba debido a su rotación y cercanía al sol, sin embargo, con el paso de los años, el cambio de temperaturas han sido excesivo, sobrepasando el comportamiento de dicha variabilidad climática planteada por algunas potencias mundiales, con el fin de evadir su responsabilidad frente a esta situación, la cual ha estado empeorando con el paso de los años. En Colombia según los reportes meteorológicos arrojados por el IDEAM, la mayoría de ecosistemas estratégicos de alta montaña, glaciares y nevados, se han visto afectados por el aumento descontrolado de las temperaturas, un ejemplo de ello se puede evidenciar en los glaciares y picos nevados, los cuales han disminuido un porcentaje de su tamaño, llegando casi a perder anualmente un metro de su espesor (Ph.D. Costa, 2007), lo cual no solo genera impactos significativos en el hábitat de diferentes especies sino también aumenta el nivel del mar, considerado como un riesgo para el bienestar de las personas que habitan cerca de la zona costera.

Colombia es uno de los países en América Latina reconocido por su riqueza ecológica, comprendida en gran parte por la presencia de ecosistemas, los cuales no solo sirven como hábitat para la fauna silvestre sino también son conocidos por ser generadores de agua, sin embargo, varios estudios realizados mediante imposición de imágenes satelitales y teledetección, han demostrado que estos ecosistemas en su mayoría se han reducido a unos cuantos, debido al aumento de temperatura que ha enfrentado el país en los últimos años (Arias et al., 2022).

Esto ha generado la preocupación de varias entidades gubernamentales, las cuales están investigando más a fondo el comportamiento del cambio climático y los estragos que ha producido este fenómeno, uno de los ecosistemas que ha sido el centro de investigaciones, es el pico nevado de la Sierra Nevada de Santa Marta, reconocida como una de las principales fuentes abastecedoras de agua para algunos departamentos en la zona costera, sin embargo, el calentamiento global ha generado impactos significativos en el área del nevado, causando disminución en

su estructura, por lo cual, de seguir así a futuro, uno de los ecosistemas generadores de agua de Colombia desaparecería, generando una gran pérdida no solo por su riqueza ecológica (Viloria La Hoz N, 2005).

Por lo cual, la finalidad del presente estudio, es analizar la variabilidad climática presentada en la Sierra Nevada de Santa Marta en los últimos 25 años, evaluado el comportamiento de variables como: temperatura, precipitación, humedad relativa utilizando el método de máximos anuales, esto con el fin de determinar si ha existido variaciones con relación a las emisiones de CO₂ que ha registrado el país en los últimos años, adicional a esto, se busca determinar si el comportamiento del cambio climático ha causado modificaciones en el área del pico nevado, para lo cual se busca interponer capas de cobertura glaciar determinadas por la metodología Corine Land Cover desde el años 2000 hasta la actualidad, con el fin de evidenciar los efectos actuales y a futuro de las variaciones climáticas sobre este importante parque natural.(P. M. Acosta Castellanos, 2018).

2. MÉTODO UTILIZADO

En primera instancia se inició por seleccionar el área de estudio, que para este caso se eligió la Sierra Nevada de Santa Marta, para esto fue necesario descargar de la página del Sistema Geológico Colombiano (SGC) el SHP de parque naturales y extraer la capa a evaluar, una vez identificada el área de estudio, se procedió a ir a la página del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), con el fin de verificar las estaciones más próximas al pico nevado, las cuales obtuvieron información más reciente relacionada con precipitación, temperatura y humedad relativa, para lo cual se tuvieron en cuenta tanto estaciones de tipo pluviométrico como climatológicas. Para la elaboración de las isoyetas se utilizó el método de interpolación IDW (Inverse Distance Weighted), implementado en el software QGIS. Este método al realizar la interpolación de información establece valores similares en los puntos más cercanos en comparación de los que están más alejados, tiene una buena acogida en investigaciones hidrológicas, en especial para realizar distribuciones espaciales (Aragón Hernández et al., 2019). Con base en lo anterior fueron elegidas cinco estaciones, las cuales poseen información meteorológica más reciente, están próximas a la Sierra Nevada de Santa Marta y además se ubican dentro de las isoyetas generadas en QGIS, de las cuales se describen continuación:

Ilustración 1. Área de estudio

Fuente: Autoría Propia

Tabla 1. Descripción estaciones meteorológicas utilizadas

DATOS DE LAS ESTACIONES DE INFLUENCIA									
CODIGO	NOMBRE	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO	LONGITUD	LATITUD	ALTURA	F. INICIO	F. FIN
15015110	Alta Mira	Santa Marta	Magdalena	Climatológica secundaria	4898470,658	2783648,273	318	1/01/1987	2/07/2019
15015060	San Lorenzo	Santa Marta	Magdalena	Climatológica principal	4916803,41	2801220,75	2200	1/01/1974	1/01/2022
29060090	San Sebastian De R	Pueblo Bello	Cesar	Pluviométrica	4934383,546	2724974,5	800	1/01/1981	1/01/2025
29060060	El Cenizo	Aracataca	Magdalena	Pluviométrica	4883013,808	2735060,536	450	1/01/1967	1/01/2024
28010360	Atanquez	Valledupar	Cesar	Pluviométrica	4961741,605	2740406,531	800	1/01/1980	1/01/2025

Fuente: Autoría Propia

Una vez seleccionadas las estaciones a utilizar, se procedió a extraer datos tales como: temperatura diaria, máxima mensual, mínima mensual, media anual, precipitación diaria, mensual total, anual total y humedad relativa. Cabe resaltar que los datos meteorológicos fueron extraídos desde el año 2000 hasta la fecha de actualización que aparece en la página del IDEAM. Una vez descargada la información meteorológica a utilizar, se procedió a tabularla en el programa Excel para mejor manejo, en los casos donde hacían falta información, como en los casos de algunos datos de precipitaciones y temperaturas, se utilizó la ecuación de interpolación lineal, la cual se encarga de estimar valores intermedios entre diferentes datos, cabe resaltar que la precisión de este método depende de la proximidad de los valores estimados, entre más mínima es la distancia más preciso es el método (Gregorio & Veracierta, 2009). Con base en lo anterior, se decidió utilizar esta ecuación debido a la poca cantidad de información meteorológica faltante en las estaciones utilizadas.

<p>y = dato faltante y1= temperatura 1 y2= temperatura 2 x1=tiempo 1 x2= tiempo 2 x= tiempo que se desea estimar.</p>
--

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

Para la descarga de la información meteorológicos, en la página del IDEAM se encontraron los datos de temperaturas máximas mensual, temperaturas mínimas mensuales, media mensual, media anual y humedad relativa anual, de las estaciones de monitoreo denominadas Alta Mira y San Lorenzo, las cuales son estaciones de tipo climatológicas primarias y secundarias, mientras que para el caso de la información de precipitación, se encontraron datos para todas las estaciones meteorológicas seleccionadas tanto de tipo climatológicas (Alta Miro y San Lorenzo), como pluviométricas (el Cenizo, Atanquez y San Sebastián).

Una vez se completó la información faltante en la base de datos de Excel, se utilizó la metodología de máximo anuales, la cual consiste en analizar valores extremos registrados en un lapso determinado de tiempo (en este caso se analizaron los datos de temperaturas, precipitaciones y humedad relativas máximas presentadas en los últimos 25 años). Esta metodología está siendo aplicada en varias investigaciones climáticas, ya que permite calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos a partir de la estimación de distribuciones de probabilidad, obtenidas acorde con el comportamiento de los datos registrados. Al aplicar esta metodología se tiene como resultado la estimación a futuro de eventos con magnitud similares o mayor a los que fueron evaluadas (Portugués, 2002), para este caso se analizó la variabilidad climática registrada y proyectada para escenarios actuales y futuros de temperatura correspondiente a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por otro lado, para conocer el histórico de emisiones de CO₂ de Colombia y del mundo, se descargó la base de datos de emisiones de CO₂ de la página Global Carbon Project de la ICOS (Integrated Carbon Observation System), la cual es una base de investigación europea, encargada de almacenar datos e información relacionada a la emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo, datos indispensables para el análisis del presente estudio, una vez descargada y depurada esta información, se procedió a realizar un análisis comparativo del comportamiento presentado por la variación de temperatura, precipitación y humedad relativa máxima anual en la Sierra Nevada de Santa Marta con relación al comportamiento de las emisiones de CO₂ en Colombia registradas en los últimos 25 años. Este procedimiento se realiza con el propósito de identificar una posible relación entre la variación climática y el aumento de las emisiones de CO₂ en el país.

Otra de las metodologías utilizadas en el presente estudio fue la de Corine Land Cover, conocida por ser un proyecto en el cual se realizó el procesamiento de diferentes imágenes satelitales del país, con el propósito de obtener un inventario

de coberturas de la tierra multitemporal, utilizada para reconocer los usos de suelo, cambios de cobertura y disminución de áreas (Patricia Corredor Gil et al., 2011). Con base en esto, se descargó los SPH de coberturas de la página del IGAC, correspondientes a los años 2000, 2005, 2010 y 2018. tomado como base las capas de Corine Land Cover y realizando un análisis detallado en el programa QGIS, se determinó el cambio que ha tenido el área de cobertura glaciar de la Sierra Nevada de Santa Marta en los últimos 25 años y su relación con la variación de temperatura, precipitación y humedad relativa. Cabe resaltar que las capas del QGIS fueron manejadas con el sistema de información colombiana CTM-12.

Finalmente, se realizó la proyección de temperaturas máximas registradas en la Sierra Nevada de Santa Marta para los años 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080 y 2100, a partir de la ecuación de tendencia que mejor se acopló a la gráfica de variación de las temperaturas máximas anuales. Este procedimiento permitió determinar la variabilidad de temperaturas futuras, permitiendo conocer el grado de afectación e incidencia de las emisiones de CO2 con respecto al cambio climático, las cuales podrían generar el aceleramiento del descongelamiento y desaparición de varios picos nevados, representando una problemática severa a la cual se debe preparar el país.

3. RESULTADOS

Con base en la tabulación de la información meteorológica descargada del IDEAM, se pudo realizar un análisis detallado sobre el comportamiento climático que se ha venido presentando en la Sierra Nevada de Santa Marta, con base en ello se pudo deducir lo siguiente:

Ilustración 2. Precipitaciones maximas anuales

Fuente: Autoría Propia

Con relación a la precipitación máxima anual registrada en los últimos 25 años en las cinco estaciones de monitoreo seleccionadas para este estudio, se pudo evidenciar un comportamiento irregular, reflejando aumentos de precipitaciones seguidas de disminuciones significativas, como se evidencia en la Imagen No.2 las estaciones denominadas San Lorenzo, El Cenizo y San Sebastián, Alta Mira presentan los mayores picos de precipitación durante los años 2000 al 2008, cabe resaltar que posterior a esta época, se presenta una disminución en la precipitación, registrando eventos de menor magnitud que los presentados en este lapso de tiempo.

En cuanto a las temperaturas máximas anuales, en las dos estaciones de tipo climatológicas, se presenta una tendencia al aumento, al igual que en lo ocurrido en el comportamiento de las precipitaciones, existen comportamientos variados. Se registran un comportamiento que tiende al aumento de la temperatura, las cuales han llegado a sobrepasar los 29 °C.

Ilustración 3. Temperaturas máximas anuales.

Fuente: Autoría Propia

Con relación a la humedad relativa, en las estaciones denominadas San Lorenzo y Alta Mira, el porcentaje de humedad máxima anual se ha mantenido constante, alcanzando un porcentaje máximo del 100%, el cual establece que por lo menos un día al año se presentó saturación del aire, generado por la cercanía a la zona costera y diferentes cuerpos hídricos.

Ilustración 4. Humedad relativa máxima anual

Fuente: Autoría Propia

Las emisiones de CO₂ han aumentado de manera progresiva en los últimos cincuenta años en el territorio colombiano, esto tiene relación directa con las emisiones de consumo generadas por las industrias, empresas o las actividades que realiza una persona diariamente, en las gráficas se evidencia que durante los años 2000 al 2015 se ha presentado un crecimiento progresivo, el cual tiende a aumentar en los próximos años.

Ilustración 5. Emisiones CO₂ en Colombia.

Fuente: Autoría Propia

Con base en las capas de cobertura glaciara de Corine Land Cover descargadas de la página del IGAC para los años 2000, 2005, 20010 y 2018, se realizó el análisis del área de cobertura que se ha ido registrando durante el transcurso de estos años. Con base en el análisis realizado en el programa QGIS, se determinó que durante los años 2000 al 2005 se ganó un área glaciara de 701.779 ha, entre los años 2005 al 2010 se perdió un área de 293.551 ha y entre los años del 2010 al 2018 se perdió un área de 42.696 ha.

Tabla 2. Áreas de coberturas glaciara

No.	Año	Nivel	Área (Ha)
1	2000	3.3.5. Zonas glaciarares y nivales	886.629
2	2005		1588.409
3	2010		1294.857
4	2018		1252.161

Fuente: Autoría Propia

Ilustración 6. Cambios en la Zona Glaciar de la Sierra Nevada de Santa Marta

Fuente: Autoría Propia

4. CONCLUSIONES

En la estación Alta Mira, como se puede observar en la Imagen 6, ambas variables (temperatura y precipitación), tuvieron un comportamiento inversamente proporcional durante los años 2000 al 2005. En el periodo comprendido entre los años 2004 al 2006 se presentó un aumento tanto de la precipitación como de la temperatura y posteriormente después de este año se ha presentado disminuciones de las dos variables de manera progresiva. Por su parte en la estación San Lorenzo, se evidenció un comportamiento inverso entre las variables de temperatura y precipitación comprendido entre los años 2000 al 2007, posteriormente para el periodo comprendido entre los años 2008 al 2013, se presentó un comportamiento directo en donde ambas variables aumentaban y disminuían simultáneamente. Cabe resaltar que, a partir del año 2014 hasta la actualidad, se ha venido presentando un comportamiento inverso notorio por los incrementos y descensos en los picos, pese a ello, la humedad relativa se ha mantenido constante, a pesar de las variaciones presentadas, la zona cuenta con disponibilidad de humedad, haciendo que por lo mínimo un día al año se presente un valor máximo de humedad al 100%, alcanzando de esta manera saturación en el aire (Guzmán, 2022).

Con base en lo anterior, se puede deducir que se presenta un comportamiento que en los últimos diez años ha sido inversamente proporcional entre la temperatura y la precipitación. Este patrón es considerado normal, dado que, al incrementarse las precipitaciones, la temperatura ambiente tiende a disminuir debido a la reducción del calor por efecto del enfriamiento atmosférico. Por el contrario, cuando aumenta la temperatura, el aire adquiere una mayor capacidad para retener vapor de agua, y al no alcanzarse el punto de condensación, se reduce la probabilidad de lluvias (Cuartas & Méndez, 2016). A pesar que este comportamiento se considera normal, las variaciones reflejadas en los picos alcanzados tanto de temperatura como de precipitación, evidencia la incidencia del calentamiento global sobre el clima y su comportamiento tan descontrolado en el área de estudio.

Ilustración 7. Comportamiento de las variables de temperatura y precipitación máxima anual

Fuente: Autoría Propia

Por otro lado, es importante mencionar, que se presenta un aumento en las emisiones de consumo CO₂ registradas en Colombia a partir del año 2000 hasta el 2014, año donde se genera el pico máximo de emisiones de CO₂. Como se puede observar en las Imágenes 7 y 8. Al graficar el comportamiento de las variables de temperatura y precipitación con relación a la emisión de CO₂, se pudo determinar que existe una relación casi directa en el comportamiento de la temperatura con relación a las emisiones de CO₂, estas dos variables aumentan y disminuyen de manera simultánea, logrando alcanzar al mismo tiempo su pico máximo, esta relación se presenta ya que al aumentar las emisiones de CO₂, estas se retienen en la atmósfera generando así calentamiento en el planeta, el cual incide directamente en el aumento de las temperaturas.

Caso contrario ocurre con relación al comportamiento de la precipitación frente a las emisiones de CO₂, en donde se evidencia un comportamiento inverso reflejado en el aumento de las emisiones de CO₂ y la disminución de la precipitación. Este comportamiento se relaciona con la mayor retención de calor en la atmósfera, lo cual genera la formación de nubes menos densas con poco porcentaje de vapor de agua limitando de esta manera la presencia de lluvias en la zona. Por otro lado, el

aumento del CO₂ y la temperatura, altera los patrones de dirección de los vientos, retrasando los procesos de condensación del vapor de agua. Como resultado, se generan eventos de lluvia más intensos, pero menos frecuentes y menos constantes en el tiempo.

Ilustración 8. Comportamiento de la temperatura máxima vs consumo del CO₂.

Fuente: Autoría Propia

Ilustración 9. Comportamiento de la precipitación máxima vs consumo del CO₂

Fuente: Autoría Propia

Por otro lado, la humedad relativa máxima presenta valores entre 98 al 100%, esto se debe al gran aporte de vapor de agua que recibe de la zona costera y cuerpo hídricos cercanos al área de influencia, el cual a pesar que se presente aumento de temperaturas, la humedad permanece constante durante todo el año, esta variable influye directamente sobre el pico nevado, ya que al tener humedad relativa cercana al 100% en sus zonas aleñañas, genera que el hielo no se recongela en las noches, haciendo que se presente pérdidas del área congelada (Sosa & Navarro, 2020). Este fenómeno se puede ver en la tabla No. 2 del presente ensayo, donde por medio de la sobreposición de capas de cobertura glaciar establecidas por la metodología de Corine Land Cover para la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los años 2010 al 2018 se ha presentado una pérdida de área glaciar

aproximadamente de 42,696 ha, generando preocupación, ya que al seguir persistiendo el aumento de las emisiones de CO₂ en Colombia y variaciones climáticas, se puede llegar a presentar un descongelamiento total del pico nevado, el cual es reconocido por su valor ecosistémico para la región caribe y el país. Con base en lo anterior y con el fin de verificar la variación climática en los próximos años en la Sierra Nevada de Santa Marta, se realizó la proyección de temperaturas para los años 2040, 2050, 2060, 2070, 2080 y 2100, en las dos estaciones de monitoreo San Lorenzo y Alta Mira, para el caso de la estación San Lorenzo se utilizó regresión lineal y logarítmicas, posteriormente para el caso de la estación Alta Mira se utilizó regresión de tipo lineal y exponencial, sin embargo, cabe resaltar que el coeficiente de determinación para todos los casos es bajo, no es significativo, estimando valores poco probables a la realidad (Palma, 2022). Sin embargo, con base en los datos obtenidos en la proyección se estima que para el año 2100, se presente un aumento significativo de temperaturas en ambas estaciones causado por el cambio climático, trayendo repercusiones a la Sierra Nevada de Santa Marta, causando su descongelamiento total.

Tabla 3. Temperaturas proyectadas

AÑO	San Lorenzo		Alta Miro	
2025	27,8415	19,38856809	32,0747712	30,73
2030	27,852	19,37830914	32,93611503	31,448
2040	27,873	19,35786684	34,72881609	32,884
2050	27,894	19,3375245	36,61909322	34,32
2060	27,915	19,31728115	38,61225747	35,756
2070	27,936	19,29713583	40,71390894	37,192
2080	27,957	19,2770876	42,92995256	38,628
2100	27,999	19,23727869	47,73046041	41,5
Regresión	Lineal	Logarítmica	Lineal	Exponencial
R ²	0,0012	0,0012	0,2082	0,2041

Fuente: Autoría Propia

REFERENCIAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] Costa Posada, C. (2007). La adaptación al cambio climático en Colombia. Revista de ingeniería, (26), 74-80.
- [5] Rangel-Ch, O., & GARZÓN, A. (1995). Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). Colombia diversidad biótica, Instituto de Ciencias Naturales, Bogotá, DC, 155-70.
- [6] Arias, P. A., Villegas, L. D., Mesa, O. J., Pabón, J. D., Arango, J., Arango-Aramburo, S., ... & Zuluaga, M. D. (2022). Implicaciones metodológicas e inconsistencias de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 46(180), 769-794.
- [7] Viloria-de-la-Hoz, J. (2005). Sierra Nevada de Santa Marta: Economía de sus recursos naturales. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 61.
- [8] Aragón-Hernández, J. L., Aguilar-Martínez, G. A., Velázquez-Ríos, U., Jiménez-Magaña, M. R., & Maya-Franco, A. (2019). Distribución espacial de variables hidrológicas. Implementación y evaluación de métodos de interpolación. Ingeniería, investigación y tecnología, 20(2), 0-0.
- [9] VERACIERTA, J. G. P. (2009). La Interpolación Lineal En La Distribución t: Valores y Errores. SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, 21(3), 261-268.
- [10] Beguería, S. (2002). Revisión de métodos paramétricos para la estimación de la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos en Climatología e Hidrología: el uso de series de excedencias y su comparación con las series de máximos anuales.
- [11] Corredor Gil, L. P., Cárdenas Quiroga, E. A., & Ordóñez López, J. C. (2011). Aplicación de la metodología Corine Land Cover en la determinación de los cambios de cobertura en el parque natural Los Flamencos. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 21(2), 153-167.
- [12] Guzmán, Y. R. (2022). Sistema meteorológico: temperatura y humedad relativa y concentración de Co₂. Revista Bioetnia, 19(1), 42-52.
- [13] Cuartas, D. E., & Méndez, F. (2016). Cambio climático y salud: retos para Colombia. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 48(4), 428-435.

Progress in the classroom on education for sustainable development (ESD) and environmental education (EE).
ZENODO COMMUNITIES
Pedro Mauricio Acosta-Castellanos, Ph.D.
Working papers

- [14] Sosa, P. V., & Navarro, D. M. (2020). Crecimiento, complejidad económica y emisiones de CO₂: un análisis para Colombia. *Revista CIFE: Lecturas de Economía Social*, 22(37), 21-41.
- [15] Palma, R. P. (2022). Análisis crítico del coeficiente de determinación (R²), como indicador de la calidad de modelos lineales y no lineales. *Matemática*, 20(2).

Progress in the classroom on education for sustainable development (ESD) and environmental education (EE).
ZENODO COMMUNITIES
Pedro Mauricio Acosta-Castellanos, Ph.D.
Working papers

AUTOR (AUTORES)

ANDRES FELIPE AYALA CARDENAS, DIANA SOFIA BARRAGAN PAGUI Y LAURA SOFIA BONZA PARRA. los autores son estudiantes de ingeniería civil con una sólida base de competencias en análisis estructural, hidro ambiental, vías y transportes, geotecnia y gerencia de proyectos; conocimientos prácticos en ArcGis, Autocad, Civil 3D, ETABS Y Qgis. Con habilidades de trabajo en equipo, innovación y creatividad, enfocado al logro de resultados, alto sentido del compromiso, puntualidad y honestidad. Apasionadas por aplicar habilidades técnicas para resolver problemas complejos y contribuir al desarrollo de cualquier tipo de proyecto civil. Se posee un enfoque meticuloso y detallista, junto con una capacidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva con personas de diferentes disciplinas, además, nos ajustamos en entornos cambiantes, demostrando flexibilidad, iniciativa y capacidad para enfrentar nuevos desafíos.